

DOI: <https://10.5281/zenodo.17618351>

SANOAT OQAVA SUVLARI TOZALASH TEXNOLOGIYALARI VA EKOLOGIK NAZORAT

Nazirov Sanjar O‘razali o‘g‘li
Jizzax Politexnika Instituti assistenti
E-mail: sanjarbek1046@gmail.com

Mamadiyurov Sardor Tursun o‘g‘li
Jizzax Politexnika Instituti talabasi
E-mail: mamadiyurovsardor21@gmail.com

ANNOTATSIYA

Sanoat oqava suvlari shahar tozalash inshootlari ishiga, landshaft va suv havzalariga tashlanganda ekologik vaziyatga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan murakkab ifloslantiruvchi moddalar majmuasini o‘z ichiga oladi. Har bir sanoat korxonasi o‘ziga xos texnologik jarayonlar orqali turli tarkibdagi chiqindi suvlarni hosil qiladi, bu esa ularni tozalashni noaniq va murakkab vazifaga aylantiradi. Ushbu maqolada sanoat chiqindi suvlarining ekologik xavfi, tozalash texnologiyalari va sifat nazorati tizimlari ilmiy asosda yoritilib, oxirida umumiy xulosaga kelinadi.

Kalit so‘zlar: sanoat oqava suvlari, tozalash, ekologik, monitoring, ifloslantiruvchi moddalar, biologik, fizik-kimyoviy, suv balansi

АННОТАЦИЯ

Промышленные сточные воды представляют собой сложный комплекс загрязняющих веществ, которые при сбросе на городские очистные сооружения, в ландшафт или водоёмы оказывают серьёзное отрицательное воздействие на экологическую обстановку. Каждое промышленное предприятие в результате своих специфических технологических процессов образует сточные воды различного состава, что делает их очистку сложной и неоднозначной задачей. В данной статье с научной точки зрения рассматриваются экологическая опасность промышленных сточных вод, технологии их очистки и системы контроля качества, а также приводятся общие выводы по результатам исследования.

Ключевые слова: промышленные сточные воды, очистка, экологический, мониторинг, загрязняющие вещества, биологический, физико-химический, водный баланс.

KIRISH

A'trof-muhit ifloslanishi bugungi kunda global dolzarb muammo bo'lib, u faqat maishiy chiqindi suvlar bilan cheklanmaydi. Sanoat korxonalarini ishlab chiqarishda kimyoviy moddalardan keng foydalanishi natijasida hosil bo'ladigan oqava suvlar suv havzalariga tushganda tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazadi. Ushbu suvlar shahar kanalizatsiyasiga oqizilganda tozalash inshootlariga ortiqcha yuklama tushadi va biologik tizimlarning ishini buzadi.

Sanoat chiqindi suvlarining xilma-xilligi har bir korxonaga uchun alohida tadqiqot va maxsus tozalash yondashuvini talab qiladi. Qonunchilik bu jarayonni qat'iy tartibga soladi: har bir mintaqaga ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasi (mg/l) bo'yicha standartlar belgilaydi va shahar oqava suv xizmatlari doimiy nazorat olib boradi. Shunday ekan, korxonalar oqava suvlarni chiqarishning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga majburdir va bu qonun bilan ham nazoratga olinadi masalan, "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 11.10.2018 yildagi 820-son qaroriga ko'ra endilikda sanoat korxonalarini va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan a'trof-muhitga, xususan suv havzalariga chiqariladigan ifloslangan oqava suvlar uchun kompensatsiya to'lovlari joriy etildi. Bunday mexanizm korxonalarini ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan oqava suvlarni tozalash, qayta ishlash yoki normativ me'yorlarga muvofiq holda tashlashga undaydi.

Qarorga muvofiq, suv obyektlariga normadan ortiq miqdorda ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy javobgarlikka ham sabab bo'ladi. To'lovlar miqdori chiqarilgan moddalarning turi, massasi, ifloslantirish darajasi va belgilangan me'yorlardan og'ishiga qarab hisoblanadi. Bu tartib sanoat oqava suvlari tarkibini nazorat qilish, a'trof-muhitni asrash va suv resurslaridan oqilona foydalanish yo'lida muhim qadam bo'ldi.

Natijada, mazkur qaror sanoat korxonalarini ekologik mas'uliyatni oshirishga, tozalash inshootlarini modernizatsiya qilishga va suv resurslarini muhofaza etishga rag'batlantiradi. Shu orqali mamlakatda barqaror ekologik muvozanatni saqlash, suv havzalarini ifloslanishdan himoya qilish hamda sanoat faoliyatining ekologik xavfini kamaytirish imkoniyati yaratiladi. [7]

Tozalash texnologiyalarining ilmiy asoslari sifatida esa quyidagilarni ko'rib chiqishimiz mumkin.

Sanoat oqava suvlarining notekis oqimi va ifloslanish darajasi ularni shahar chiqindi suvlaridan keskin farqlaydi. Tozalash texnologiyasini tanlash suv tarkibidagi dominant ifloslantiruvchi moddalarga bog'liq bo'lib, quyidagi bosqichli tizim qo'llaniladi:

1. O'rtalashtirish – oqim tezligi va konsentratsiyasini barqarorlashtirish uchun aeratsiyali tanklar.

2. Mexanik tozalash – qattiq mexanik aralashmalar (qog‘oz tolalari, rezina zarralari, organik qoldiqlar) uchun mos filtrlar.

3. Fizik-kimyoviy tozalash – flotatsiya orqali mayda cho‘kmaydigan moddalarni yopishtirib, flotopen (cho‘kindi) sifatida ajratish.

4. Biologik tozalash – aerob va anaerob sharoitlarda faollashtirilgan loy yordamida organik birikmalarni oksidlash.

5. Anaerob tozalash – organik moddalarga boy suvlar uchun biogaz ishlab chiqarish bilan birga tozalash.

Maxsus yechimlar sifatida My DAF (flotatsion tizim) va “My AMI” (anaerob reaktorlar) kabi zamonaviy uskunalardan foydalaniladi. Mahalliy tozalash inshootlari (LOS) oksidlanmaydigan va toksik moddalarni shahar tizimlariga yetkazmasdan tozalashni ta‘minlaydi. Fizik-kimyoviy usullar (adsorbsiya, membrana filtrlash, ion almashinuvi) va kimyoviy cho‘ktirish jarayonlari erigan og‘ir metallar va organik birikmalarni samarali olib tashlaydi.

Ushbu texnologiyalar yuqori moslashuvchanlik, avtomatlashtirish imkoniyati va uzluksiz ish rejimida 95–99% tozalash samaradorligini ta‘minlaydi.

Oqova suvlarni tozalash ham sifat nazorati va monitoringning ilmiy yondashuvlarni talab etadi.

Oqava suvlarning ifloslanish darajasi konsentratsiya birligi (mg/l yoki g/m³) orqali baholanadi. Doimiy monitoring quyidagi ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi:

- XPK (kimyoviy kislorod sarfi) – organik moddalar umumiy konsentratsiyasi.
- BPK (biologik kislorod sarfi) – biologik oksidlanadigan birikmalar.
- Oqova suv tarkibidagi moddalar, pH, rang, minerallashuv, biogen elementlar (azot, fosfor, kaliy) va boshqalar.

An‘anaviy laboratoriya tahlillari sekin va faqat namuna olish vaqtida ma‘lumot beradi. Zamonaviy yechim sifatida **avtomatlashtirilgan sensor stansiyalari** doimiy real vaqt rejimida ishlaydi. Ular loyqalik, harorat, og‘ir metall ionlari va organik birikmalarni aniqlab, favqulodda oqova suv tarmoqlarida quvur yorilish holatini tezkor choralar ko‘rish imkonini beradi. Bir nechta stansiya ma‘lumotlarini solishtirish orqali ifloslanish manbai aniq lokalizatsiya qilinadi.

Suv balansi va samaradorlikni oshirish muhim ustuvor vazifa hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida suvdan foydalanish samaradorligi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

- Qayta ishlangan suv ulushi = $(\text{Qayta ishlatilgan suv} / \text{Umumiy iste'mol}) \times 100\%$
- Yo‘qotish foizi = $(\text{Yo‘qotilgan suv} / \text{Umumiy iste'mol}) \times 100\%$

Suv balansi hisobida barcha kirim-chiqimlar (sovitish suvlari, texnologik yo‘qotishlar, kompensatsiya suvlari) hisobga olinadi. Ifloslanmagan isitilgan suv

sovutish minoralariga qaytariladi, tozalangan suvning bir qismi korxonalarda qayta ishlatiladi.

XULOSA

Barqaror rivojlanish yoʻlida sanoat oqava suvlarini tozalash nafaqat qonuniy majburiyat, balki ekologik barqarorlikning asosiy sharti hisoblanadi. Ilmiy asoslangan bosqichli tozalash tizimlari, avtomatlashtirilgan monitoring va suv balansini optimallashtirish orqali korxonalar aʼtrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtirishi, resurslarni tejashi va biogaz kabi qoʻshimcha mahsulotlar ishlab chiqarishi mumkin. Yangi va rekonstruksiya qilinadigan inshootlar milliy iqtisodiy rejalarga mos kelishi, mavjud tarmoqlarning texnik-iqtisodiy bahosi hisobga olinishi lozim. Faqat shunday yaxlit yondashuv orqali sanoat rivojlanishi ekologik xavfsizlik bilan uygʻunlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Karimovich, T. M., & Obidovich, S. A. (2021). To increase the effectiveness of the use of Information Systems in the use of water. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 222-225.
2. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.
3. Sulstonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning oʻrni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
4. Nazirov, S. O. oʻgʻli. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv taʼminoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 109–115.
5. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan taʼminlash muammolari. Science and Education, 3(12), 369-375.
6. Karimov, E. T. oʻ. (2023). Mamalakatimizda yengil avtomobil yuvish shaxobchalarining oqova suvlarini oqizishda yangi tizimlarni ishlab chiqish. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 263–267.
7. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. Innovations in Technology and Science Education, 2(9), 402–408.